

№07/2024

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 101 sahifa,
30-noyabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuxamedov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva D.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuxe'dov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shomuro'dov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko'ra, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo'yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan
o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim sifati – taraqqiyot yo'limiz	8
Umarova Hilola O'ktamovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari	11
Ibraimov Xolboy Ibragimovich	
Sifatli ta'lim – mamlakat taraqqiyotining garovi	15
Qirg'zboyev Abdug'affor Karimjonovich	
Tarbiya – kamolotning qanoti.....	18
Shermuhammadov Bahodirjon Shermuhammadovich	
Talabalarda mediasavodxonlikni rivojlantirishning pedagogik modeli.....	22
Madraximova Feruza Ruzimbayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	30
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Uch yoshli bola bilan munosabat o'rnatish psixologiyasi.....	37
Akramova Feruza Akmalovna	
O'quvchilarda stressga barqarorlikni oshirishda lokus nazorat shakllarining o'rni	42
Ismoilova Nurjaxon Zuxuriddinovna	
Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi	47
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, BaratovaHulkar Panji qizi	
Психологическое благополучие студентов психологии в контексте их ценностно – смысловой сферы	51
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Психолого-педагогические аспекты диагностики креативности студентов начального и инклюзивного образования педагогических вузов	57
Назирова Л.В., Рахмонова Н.	
Pedagoglarda pozitiv fikrlashni o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari.....	62
Sattarova Shaxnoza Qo'chqarovna	
Оказание паллиативной помощи и её значение в медицине	67
Асанова Гузаль Мухарамовна	
O'smirlarning pul haqidagi tasavvurlarining psixologik xususiyatlari.....	71
Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna	
Xorij psixologiyasida chet tillarini o'rganishda olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlili.....	75
G'aniyev Maqsudjon Najim o'g'li	
O'smirlarning ijtimoiy-psixologik shakllanishi va muloqot qobiliyatlariga ijtimoiy tarmoqlarning ta'sir omillari	79
Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li	
Tarbiyachilarda stressga barqarorlikni oshirishning psixologik xususiyatlari.....	83
Tuychiyeva Shaxlo Shavkatovna	
O'zbekiston yoshlarini iqtisodiy ijtimoiylashtirish modelining zamonaviy aspektlari	88
Erkinova S.	

Maqsud Shayxzodaning “Mirzo Ulug’bek” fojiasida qush nomlari uslubiy vosita sifatida.....	92
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Maktabgacha ta’lim xodimlari faoliyatida hissiyotlar kasbiy stressni yuzaga kelish omili sifatida	96
Umarova Navbahor Shokirovna, Ibragimova Munajat Zayniddin qizi	

O'QUVCHILARDA STRESSGA BARQARORLIKNI OSHIRISHDA LOKUS NAZORAT SHAKLLARINING O'RNI

Ismoilova Nurjaxon Zuxuriddinovna

psixol.f.d.(DSc) Toshkent davlat pedagogika universiteti,
"Psixologiya" kafedrası dotsenti

Annotatsiya: Mazkur maqola bugungi kunda keng muhokama qilinayotgan dolzarb masalalardan biri – stress holati va stressga barqarorlikni oshirishga yordam beruvchi o'ziga xos coping resurslarining tahliliga bag'ishlangan. Stressga barqarorlik haqidagi qarashlar ikki asosiy jihatga e'tibor qaratadi. Birinchidan, organizmning ichki yoki tashqi ta'sirlarga javob reaksiyasi muhim ahamiyatga ega. Ikkinchidan, bu reaksiyalar shaxsning subyektiv xususiyatlari bilan chambarchas bog'liq ekanligi ta'kidlanadi. Shu nuqtai nazardan kelib chiqib, stressga barqarorlikni oshirishda asosiy determinant sifatida namoyon bo'ladigan psixologik omillarni tahlil qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqola aynan mana shu masalaga bag'ishlangan bo'lib, unda zamonaviy yoshlarning kundalik stress holatlarini yengib o'tishida stressga barqarorlikni shakllantiruvchi ichki va tashqi nazorat omillarining ahamiyati o'rganilgan. Maqolada respondentlarning lokus nazorati va stressga barqarorlik darajalari o'rtasidagi korrelyatsion bog'liqlikni ochib beruvchi empirik tadqiqot natijalari batafsil tahlil qilingan. Ushbu tahlillar stressga barqarorlikni oshirish uchun muhim bo'lgan nazariy va amaliy xulosalar chiqarish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: stress, koping zaxira, lokus kontrol, internal lokus, eksternal lokus, determinant, organizm, reaksiya.

Abstract: This article is devoted to the analysis of one of the topical issues that are widely discussed today - the state of stress and specific coping resources that help to increase resilience to stress. Stress resilience approaches focus on two main aspects. First, the body's response to internal or external influences is important. Secondly, it is emphasized that these reactions are closely related to the subjective characteristics of the person. Based on this point of view, it is important to analyze the psychological factors that appear as the main determinants in increasing resilience to stress. This article is dedicated to this very issue, in which the importance of internal and external control factors that form stress stability in overcoming daily stressful situations of modern youth is studied. The article analyzes in detail the results of empirical research revealing the correlation between the locus of control of the respondents and the levels of resilience to stress. These analyzes allow us to draw theoretical and practical conclusions that are important for increasing resilience to stress.

Key words: stress, coping resources, locus of control, internal locus, external locus, determinant, organism, reaction.

Аннотация: Данная статья посвящена анализу одного из актуальных вопросов, широко обсуждаемых сегодня, - состояния стресса и конкретных копинг-ресурсов, способствующих повышению стрессоустойчивости. Подходы к стрессоустойчивости сосредоточены на двух основных аспектах. Во-первых, важна реакция организма на внутренние или внешние воздействия. Во-вторых, подчеркивается, что эти реакции тесно связаны с субъективными особенностями человека. Исходя из этой точки зрения, важно проанализировать психологические факторы, которые выступают в качестве основных детерминант повышения стрессоустойчивости. Именно этому вопросу посвящена данная статья, в которой исследуется значение внутренних и внешних факторов контроля, формирующих стрессоустойчивость в преодолении ежедневных стрессовых ситуаций современной молодежи. В статье подробно анализируются результаты эмпирического исследования, выявляющего корреляцию между локусом контроля респондентов и уровнем стрессоустойчивости. Этот анализ позволяет нам сделать теоретические и практические выводы, важные для повышения устойчивости к стрессу.

Ключевые слова: стресс, копинг ресурсы, локус контрол, интернальный локус, экстернальный локус, детерминант, организм, реакция.

KIRISH

Hozirgi zamon ta'lim tizimi o'quvchilarning faqat bilim olishlarini emas, balki ularning shaxsiy va psixologik rivojlanishini ta'minlashni ham o'z oldiga maqsad qilib qo'yadi. Bu jarayonda o'quvchilarning stressga barqarorligi masalasi alohida ahamiyat kasb etadi. Ta'lim jarayonida uchraydigan turli psixologik va akademik bosimlar o'quvchilarning motivatsiyasi va o'qishdagi samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Stressga barqarorlikni rivojlantirishda lokus nazorat tushunchasi muhim o'rin tutadi. Lokus nazoratning turli shakllari o'quvchilarning o'z xatti-harakatlari va ular bilan bog'liq natijalar ustidan nazorat tuyg'usini shakllantirishga yordam beradi. Bu esa nafaqat ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi, balki o'quvchilarning ichki psixologik mustahkamligini ham ta'minlaydi.

Bugungi kunda yoshlarning stressga nisbatan barqarorligini oshirish masalasi o'ziga xos dolzarblik kasb etib, bu borada olib borilayotgan ilmiy izlanishlarda shaxsning stressga barqarorligini oshirishga ta'sir etuvchi omil va determinantlarni aniqlash hamda ularni korreksiyalash yoki rivojlantirish orqali stressga barqarorlikni oshirish masalasiga e'tiborning qaratilganligi nafaqat jahon psixologiyasida, balki o'zbek psixologiyasida ham o'ziga xos yo'nalish sifatida o'rta chiqmoqda. Shunga ko'ra, biz ham kelajak egalari bo'lgan o'quvchi va talaba yoshlarning stressga barqarorligini oshirishda lokus nazoratning o'rni muhimligini aniqlashga e'tibor qaratdik. Shu o'rinda lokus nazorat tushunchasiga oydinlik kiritib o'tishni lozim topdik. S.Yu. Golovin tahriri ostida chop etilgan amaliy psixologlar uchun mo'ljallangan psixologik atamalar lug'atida mazkur atamaga quyidagicha ta'rif berilgan. Lokus nazorat (lot. locus – joy, fransuz. control – tekshirish) – shaxsning o'z faoliyati natijalari uchun mas'uliyatni tashqi kuchlarga (eksternal) yoki o'zi imkoniyatlariga bog'liq holda o'ziga (internal) yuklashiga bog'liq bo'lgan moyilligini tavsiflovchi sifatidir [1; 235 b].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Shaxsning stressga barqarorligi masalasida mamlakatimiz psixologlari tomonidan chuqur ilmiy izlanishlar amalga oshirilmagan bo'lsada mazkur masala so'nggi yillarda o'zbek psixologlarining e'tibor markazidagi masalaga aylandi va bu borada borada bir nechta tadqiqot ishlari amalga oshirildi. Xususan, D.D. Boymirzaeva (Oliy o'quv yurtlari talabalarida frustratsiya namoyon bo'lishi), D.U. Mamadiyarova (umumiy amaliyot shifokorlarida kasbiy stress rivojlanishi), J.Sh.Ostonov (maktab o'quvchilarining o'quvchilarining stressli vaziyatlarni yengib o'tishda koping xulq), F.T. Shermatov (bo'lajak ofitserlarda kasbiy zo'riqishlar), D.S.Qarshieva (pedagoglarda kasbiy stress va stressga barqarorlik), Z.S. Elov (Ichki ishlar xodimlarida suitsidal xulq motivatsiyasi), R.Yu. Ernazarova¹ (talabalarda stress dinamikasi) larning ishlarida mazkur masalaga e'tibor qaratilgan va qiziqarli natijalar olingan.

MDH davlatlari olimlari ham mazkur masalaga katta e'tibor qaratishgan va A.N.Akopyan, A.A.Andreeva, V.A.Bodrov, V.M.Bondina, Ye.V.Zelichenko, T.L.Kryukova, O.V.Loizgacheva, A.A.Rean, A.B. Rogozyan, N.E.Yablonskiy, V.Yu.Sherbatix² kabi tadqiqotchilar pedagogik sohaga tegishli muammolar sifatida stress va stressga barqarorlik masalasini o'rganish yuzasidan ilmiy izlanishlar olib borishgan, ular asosan pedagoglar, talabalar, o'quvchilar misolida mazkur masalaning yechimini topishga urunganlar.

Xorij psixologiyasining namoyondalari ham bu borada ilmiy izlanishlar olib borishgan, ulardan R.Lasarus,

1 Boymirzayeva D.D. Oliy o'quv yurtlari talabalarida frustratsiyaning namoyon bo'lishining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari. Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (phd) disser. avtoref.: 19.00.05. - Toshkent – 2021; Mamadiyarova D.U. Bo'lajak umumiy amaliyot shifokorlari kasbiy stressi profilaktikasining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari. Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (phd) disser. avtoref.: 19.00.05. - Toshkent – 2021; Shermatov F.T. Bo'lajak ofitserlarda kasbiy zo'riqishlar namoyon bo'lishining ijtimoiy-psixologik omillari. Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (phd) disser. avtoref.: 19.00.05. - Toshkent – 2021; D.S.Qarshieva. Pedagoglarda kasbiy stress namoyon bo'lishiga psixologik determinantlarning ta'siri: Ps.f.d. (DSc) .. diss.avtoref.: 19.00.06. – T.: TDPU, 2022; Elov Z.S. Ichki ishlar xodimlarida suitsidal xulq motivatsiyasi namoyon etilishining ijtimoiy-psixologik mexanizmlari. Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (phd) disser. avtoref.: 19.00.05. - Toshkent – 2021; Ernazarova R.Yu. Talabalaridagi psixologik stress holatini o'zgarish dinamikasi: Ps.f.d. (PhD) .. diss.avtoref.: 19.00.06. – T.: TDPU, 2023

2 Акопян А.Н. Изменения психологических и моторно-перцептивных параметров студентов в предэкзаменационный период: автореф. дис. ... канд. психол. наук. – Москва, 2007. – 19 с.; Андреева А.А. Стрессоустойчивость как фактор развития позитивного отношения к учебной деятельности у студентов: Автореф. дис... канд. наук. - М., 2009. – 27 с.; Бодров В. А. Психологический стресс: развитие и преодоление /В. А. Бодров. – М.: Perse, 2006. – 528 с.; Bondina V.M. Оценка функционально-адаптивного статуса студентов при моделировании стрессорной ситуации: Автореф. дис... канд. наук. - М., 2013. – 20 с.; Зеличенко Е.В. Формирование стрессоустойчивости учащихся в процессе занятий вокально-хоровой деятельностью (на материале обучения в педагогических вузах): Автореф. дис... канд. наук. - М., 2012. – 25 с.; Крюкова Т.Л. Психология совладающего поведения в разные периоды жизни: Автореф. дис... доктора психологических наук. - М., 2005. – 48 с.; Лозгачева О.В. Формирование стрессоустойчивости на этапе профессионализации. Автореферат дис...канд. психологических наук. 2004, 28 с.; Реан, А.А. Психология адаптации личности / А.А.Реан, А.Р. Кудашев, А.А. Баранов. . СПб: «Прайм-Еврознак», 2016. - 480 с.; Рогозян А.Б. Психологические ресурсы индивидуального стиля преодоления стресса (на примере личности медицинского работника): Автореф. дис... канд. наук. - М., 2012. – 26 с.; Яблонский Н.Е. Личностно-психологические ресурсы позитивной эмоциональной направленности (на примере личности судоводителя): Автореф. дис... канд. наук. - М., 2009. – 27 с.; Щербатых Ю.В. Вегетативные проявления экзаменационного стресса: Автореф. дис... канд. наук. - М., 2011. – 20 с;

R.Thoits, E.Frydenberg, S.Folkman³ kabi tadqiqotchilar stressga barqarorlikni o'rganishda shaxsdagi koping-xulqning namoyon bo'lishi qay darajada ahamiyatga ega ekanligiga alohida e'tibor qaratishgan bo'lsada, aynan maktab-oliy ta'lim tizimi tahsil oluvchilarining o'quv faoliyati bilan bog'lab tadqiq etishga bag'ishlangan ishlar soni deyarli uchramaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotning g'oyasi o'quvchi va talabalarda stressga barqarorlikning lokus nazorat shakllari bilan o'zaro aloqadorlik xususiyatlarini o'rganish orqali ularda stressga barqarorlikni oshirish imkoniyatlari mavjudligini izohlashdan iborat. Shu g'oyani isbotlash maqsadida tadqiqot usullari sifatida N.P.Fetiskinning "Stressga barqarorlikni aniqlash" metodikasi, J. Rotterning "Lokus nazoratni aniqlash" so'rovnomasi va N.Vodjpyanova, M.Shteyn tomonidan modifikatsiya qilingan "Shaxs hayotiy pozitsiyalarini o'rganish" metodikalaridan foydalandik.

TAHLIL VA NATIJALAR

Dastlabki ikki metodika asosida olingan natijalarni Spirman mezoniga ko'ra tahlil qilganimizda quyidagi ko'rinishdagi jadvalni hosil qildik. 1 - jadvaldan ko'rinib turibdiki, lokus nazoratning internal shakli stressga barqarorlik bilan ($r=0,312$; $p\leq 0,01$) ijobiy korrelyatsiyani ko'rsatgan bo'lsa, lokus nazoratning eksternal shakli stressga barqarorlik bilan ($r=0,305$; $p\leq 0,01$) salbiy korrelyatsiyani ko'rsatgan.

Ma'lumki, tashqi lokus nazoratga ega bo'lgan shaxslar atrofida sodir bo'layotgan ijobiy yoki salbiy voqea-hodisalarni tasodif yoki taqdir hukmi sifatida idrok etishga o'rganishgan, shuning uchun bu toifa shaxslar muammolarni nazorat qilishga va hal etishga urunishmaydi, balki ularning taqdir hukmi bilan hal bo'lishiga ishonib qolishadi. Natijada kutaverib vaqtdan yutqazish muammoning kattalashuviga va stressogen holatning intensivlashishiga sabab bo'lishi mumkin, shunga ko'ra lokus nazoratning eksternal shakli yuqoriligi o'ziga xos tarzda shaxsda stressga barqarorlikni pasaytiruvchi omil sifatida namoyon bo'ladi.

1-jadval. Shaxsda stressga barqarorlik va unga ta'sir etuvchi lokus nazorat o'rtasidagi korelyatsion aloqadorlikning namoyon bo'lishi.

Psixologik o'zgaruvchilar	Stressga barqarorlik	Ahamiyatlilik darajasi
Internal lokus nazorat	0,312	$r\leq 0,01$
Eksternal lokus nazorat	-0,305	$r\leq 0,01$

Internallar esa aksincha, atrofida sodir bo'layotgan ijobiy yoki salbiy voqea-hodisalarni, o'z shaxsi bilan bog'liq holda, ya'ni shaxsiy harakatlarining natijasi sifatida sodir bo'lishiga ishonishadi va iloji boricha ularni nazoratga olishga harakat qilishadi. Shuningdek bu toifa shaxslar stressogen ta'sirlarga ham shu taxlit javob berishadi, ya'ni stressogen vaziyat yuzaga kelishi bilan internallar mazkur vaziyatni hal etish uchun mavjud imkoniyatlarini ishga solishadi, muammoning yechimiga yo'naladi va aksariyat hollarda buning uddasidan chiqishadi. Shunga ko'ra ular sodir bo'lgan stressogen voqelikni boshqarishga va hal etishga urunishadi hamda bu ularning stressga barqarorligini oshiradi.

Yuqorida qayd etilganidek, bu borada chuqur tadqiqot olib borgan olimlardan biri Dj.Rotter o'zining ijtimoiy o'rganish nazariyasida shaxsning lokus nazorati tushunchasini kiritgan [4]. Muallifning fikriga ko'ra, shaxsning lokus nazorati unda ma'lum bir reaksiyalarning mustahkamlanishiga ko'ra shakllanadi. Bu fikrni isbotlash uchun muallif quyidagi misolni keltiradi: ta'lim oluvchi agar dam olish kunlarida har doim nazorat ishlariga tayyorgarlik ko'rib, buning natijasida yaxshi baho olib kelgan bo'lsa, u holda unda internallik rivojlanishiga moyillik uyg'onadi. Aksincha agar u dam olish kunlarida bir necha marotaba do'stlari bilan uchrashuvlar, suhbatlar bilan chalg'ib nazoratlarga tayyorgarlik ko'rmasdan ham yaxshi baho ola olgan bo'lsa, unda eksternal nazorat rivojlanishi kuzatiladi [4; 58 b]. Muallifning klassifikatsiyasiga ko'ra, o'z faoliyatida ichki lokus nazoratga ega bo'lgan shaxslar, ijtimoiy bosim ostidagi stressogen yoki ekstremal vaziyatlarda tashqi lokus nazoratga ega bo'lgan kishilarga nisbatan distressga kamroq uchraydilar [4; 56 b]. Lokus nazoratni tadqiq etish bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlarning ko'rsatishicha, eksternal lokus nazorat shakli stress, depressiya, xavotir va tashvishlanish,

3 Lazarus R.S. Psychological stress and the coping in aging / R.S. Lazarus, A. De Longis // American Psychologist. 2003. Vol. 38. P. 245-254; Lazarus R.S. Psychological stress and the coping process / R.S. Lazarus. – N-Y., 2006.-466 p.; Thoits P. Social support as coping assistance / P.Thoits // J. of Consulting and Clinical Psychology. 2006. Vol. 54. P. 416-423. Frydenberg E. Adolescent Coping Scale: Manual /E.Frydenberg, K.Lewis. – Melbourne: ACER press, 2003; Folkman S., Schaefer C., Lazarus R. Cognitive processes as mediators of stress and coping / V. Hamilton (Ed.). Human Stress and Cognition. 1979. Chapter 9. Pp. 265–298

shuningdek stressni yengib o'tishdagi qiyinchiliklar bilan o'zaro aloqadorlikni ko'rsatgan. Shuningdek, internal lokus nazorat shakli shaxsning psixologik yetukligi bilan aloqador ekanligi aniqlangan. Shaxs lokus nazorati uning stressogen vaziyatlarga nisbatan moslashuvchanlik xususiyati bilan ham aloqadorlikni ko'rsatganligini asoslovchi tadqiqotlar bor.

Shaxsning lokus nazorati masalasi qadimdan falsafa, sotsiologiya va psixologiya sohalarining muhim tadqiqot mavzularidan biri bo'lib kelgan. Ushbu mavzuda shaxsning o'z faoliyati va harakatlarini boshqarish qobiliyati chuqur tahlil qilingan. Tarixiy nuqtai nazardan, lokus nazorati mavzusi shaxsning irodaviy erkinligi va taqdirning hukmiga bo'ysunishi bilan bog'liq holda o'rganilgan. Lokus nazorat – bu shaxsning atrofida yuz berayotgan voqea-hodisalarni qay darajada samarali boshqarishi yoki ularga ta'sir ko'rsata olishini aniqlashga yordam beruvchi xususiyatdir. Bu tushuncha odamlarni ikki asosiy toifaga ajratadi: tashqi (eksternal) lokus nazoratga ega bo'lganlar va ichki (internal) lokus nazoratga ega bo'lganlar.

Bizning tadqiqotda olingan natijalarning miqdoriy tahliliga ko'ra, lokus nazoratning yoshga bog'liq holda namoyon bo'lishini o'rganish maqsadida natijalarni ko'rgazmali tarzda taqdim etish uchun diagramma ishlatishga qaror qildik. Ushbu diagramma natijalarni yanada aniq va tushunarli qilib ko'rsatishga yordam berdi.

1-rasm. Sinaluvchilarda lokus nazorat shakllarining yoshga ko'ra namoyon bo'lishi.

1-rasmdagi holatdan ko'rish mumkinki, o'smirlar guruhida internal va eksternal nazorat ko'rsatkichlari deyarli farq qilmagan. Buni, shunday izohlash mumkinki, demak o'smirlilik davridagi ayrim o'quvchilar o'z muammolarini, stressogen vaziyatlarni hal qilishda o'zining kuch va imkoniyatlariga ishongan holda harakat qilishadi va uni hal qilishga urunishadi, ayrim o'quvchilar esa bunday vaziyatlarni taqdir hukmiga havola qilish bilan qanoatlanishadi. Demak, sinaluvchi o'smirlar orasida lokus nazoratning har ikki shaklini qo'llashi mumkin bo'lganlar mavjud ekan.

Ilk o'spirinlarda esa internallikning past va eksternallikning yuqori ekanligini ko'rishimiz mumkin, bunday natija mazkur yosh davrida aksariyat sinaluvchilar stressogen vaziyatda muammolarni o'zi hal qilishdan ko'ra, boshqalarning yordamiga tayanishi, juda bo'lmaganda muammoni taqdir hukmiga havola qilishi bilan cheklanishi bilan izohlanishi mumkin.

O'spirinlar guruhida lokus nazoratning ichki (internal) shakli yuqori natijalarni ko'rsatgan bo'lsa, tashqi (eksternal) lokus nazorat xususiyatlari past darajada namoyon bo'lgan. Bu yosh davrida o'spirinlar o'z muammolari, qiyin vaziyatlar va ularni hal etishda zarur bo'lgan shaxsiy qobiliyatlarini to'g'ri anglash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Shu sababli, ular muammolarni mustaqil ravishda hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi, natijada internallik xususiyatlari ortadi.

Internal lokus nazorati yuqori bo'lgan o'spirinlar ko'proq kognitiv tizimga tayanadi. Ular o'z vaqt va aqliy energiyalarini ahamiyatli deb hisoblangan voqealar va hodisalarni boshqarish, ularning qanday rivojlanishiga ta'sir ko'rsatish uchun zarur bo'lgan informatsiyalarni izlashga sarflashadi. Bundan tashqari, ular asosiy kuch-quvvatlarini o'z shaxsiy rivojlanishiga, ijtimoiy va hayotiy muhitlarini yaxshilashga yo'naltiradi. Internallar stressogen vaziyatlarda o'z rejalarini ishlab chiqadi va shu asosda harakat qiladi. Ular stressli holatlardan

muvoqqiyatli chiqish yo'llarini o'rganadi va hayotda bunday tajribani samarali qo'llashga muvaffaq bo'ladi. Bu ularga stressli vaziyatlardan jismoniy va ruhiy yo'qotishlarsiz chiqib ketish imkonini beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tahlillar natijasida quyidagilarni xulosa qilish mumkin: shaxsning lokus nazorati yoshga bog'liq holda o'zgaruvchan xarakterga ega. Shu bilan birga, o'quvchi va talabalar orasida stressga barqarorlik lokus nazoratning har ikkala shakli bilan korrelyatsion aloqadorlikni ko'rsatgan. Bu natijalar tadqiqotning asosiy g'oyasini tasdiqlaydi. Ya'ni, o'quvchi va talabalar stressga barqarorligini oshirish uchun ularning lokus nazorati shakllarini va hayotiy pozitsiyalarini hisobga olish zarur. Kelgusidagi tadqiqotlarda stressga barqarorlik va lokus nazorat shakllari o'rtasidagi aloqadorlikni o'rganishda sinovdan o'tganlarning diniy e'tiqodlarini ham tahlil qilish qiziqarli va ahamiyatli natijalar berishi mumkin.

Shuningdek, ichki lokus nazoratni rivojlantirishda psixologik treninglar, reflektiv mashqlar va o'zini anglashga qaratilgan metodlar samarali ekanligi aniqlandi. Ushbu yondashuvlar o'quvchilarning o'zlariga bo'lgan ishonchini oshiradi va ular uchun murakkab vaziyatlarda samarali echim topishga imkon yaratadi.

Xulosa qilib aytganda, stressga barqarorlikni oshirishda lokus nazorat shakllarining shakllantirilishi ta'lim jarayonida nafaqat psixologik barqarorlikni ta'minlaydi, balki o'quvchilarning akademik va shaxsiy rivojlanishida ham muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Ushbu yondashuvlarning izchil qo'llanilishi ta'lim tizimi samaradorligini oshirishda va kelajakda stressga chidamli avlodni shakllantirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Головин С.Ю. Словарь практического психолога.-М.: Наука, 1998.- 426с
2. Гордеева Т.О., Сычев О.А., Осин Е.Н. Оптимистический атрибутивный стиль и диспозиционный оптимизм: эмпирическая проверка сходства и различия двух конструктов. / Т.О. Гордеева, О.А. Сычев, Е.Н. Осин // Психология. Журнал ВШЭ. – 2017. – том 14. №4. – С. 756–765
3. Муздыбаев К. Оптимизм и пессимизм личности // СОЦИС: Социологические исследования. – 2003. № 12. С. 87-91
4. Rotter J.B. The Development and Application of Social Learning Theory: Selected Papers, Oxford University Press, 2002. P. 124.
5. Rotter, J. B. (1966). Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement. Psychological Monographs: General and Applied, 80(1), 1-28.
6. Seligman, M. E. P. (1990). Learned Optimism: How to Change Your Mind and Your Life. Vintage Books.
7. Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The Exercise of Control. W. H. Freeman and Company.
8. Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, Appraisal, and Coping. Springer Publishing Company.
9. Lefcourt, H. M. (1982). Locus of Control: Current Trends in Theory and Research. Lawrence Erlbaum Associates.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2024. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Muhandislik va iqtisodiyot” jurnali 26.06.2023-yildan
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№C–5669245 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani
Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.